

СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОМОБИЛЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРЕКРЕСТКА

Абдуразакова Дилдора Анваровна

(старший преподаватель ТДТрУ)

Сапарбоев Сулаймон Юлдашович

(студент ТДТрУ)

Аннотация: Целью данной статьи является снижение негативного воздействия автомобиля на окружающую среду за счет улучшения качества обслуживания перекрестка, предоставление информации о негативном влиянии газов, выделяемых автомобилями, проезжающими через перекресток, на экологию и окружающую среду. Представлены выводы по снижению воздействия токсичных веществ, выбрасываемых транспортом, на наиболее актуальную проблему обеспечения безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: содержание перекрестка, повышение пропускной способности перекрестка, воздействие на окружающую среду, транспортный поток, моделирование, оптимизация, автомобильные дороги, движение транспорта, статистика.

Abstract: The purpose of this article is to reduce the negative impact of a car on the environment by improving the quality of service at the intersection, providing information about the negative impact of gases emitted by cars passing through the intersection on the ecology and environment. Conclusions are presented on reducing the impact of toxic substances emitted by transport on the most pressing problem of ensuring road safety.

Key words: maintenance of the intersection, increasing the capacity of the intersection, environmental impact, traffic flow, modeling, optimization, highways, traffic, statistics.

Сегодня человечество ежедневно использует миллионы различных транспортных средств. Увеличение интенсивности и грузооборота

транспортных потоков, в том числе увеличение спроса на транспорт, в свою очередь, приводит к увеличению количества транспортных средств.

По данным мировой статистики, количество автомобилей в мире превысило 1,4 миллиарда, и каждый год эта цифра увеличивается на 3,9%. К 2035 году количество автомобилей на нашей планете превысит 2 миллиарда. По данным Агентства по статистике, по состоянию на 1 января 2024 года количество автомобилей, принадлежащих физическим лицам, составило 4,02 млн единиц.

Растущая дорожная инфраструктура оказывает негативное воздействие на окружающую среду, особенно на животных и растения. Большинство из них производят выхлопные газы и шум, которые являются огромной нагрузкой на окружающую среду. Токсичные вещества, выделяющиеся из отходящих газов, отравляют живые организмы. Углекислый газ, метан и оксиды азота повышают температуру на планете и приводят к развитию парникового эффекта.

Многие факты и статистические данные о выбросах CO₂ в транспортном секторе показывают, что более 70% загрязнения воздуха CO₂ приходится на наземный транспорт (легковые автомобили, грузовики, легкие коммерческие автомобили и мотоциклы). Поэтому мы должны принять все меры, чтобы минимизировать его негативное влияние.

Кроме того, увеличение пассажиро- и грузопотоков приводит к увеличению загруженности транспортных путей и транспортных средств (пассажирских и грузовых), снижению скорости перевозок в пунктах погрузки и разгрузки. Все это негативно влияет не только на безопасность транспортного процесса, но и на экономическую и экологическую ситуацию. Предотвращение этих последствий является сегодня очень актуальной проблемой. Важно решать подобные проблемы, опираясь на опыт развитых стран.

Интеллектуальные транспортные системы являются точкой соприкосновения автомобильной промышленности и индустрии информационных технологий и базируются на двух «китах»: моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков. За счет использования таких новых технологий организуется оптимизация и управление транспортными потоками. Оптимизация транспортных потоков влияет на решение транспортных проблем и нормализацию экологической среды.

В постановлении Президента Республики Узбекистан от 16.02.2023 № PQ-59 «О мерах по реформированию системы общественного транспорта» разработано положение об автоматизированной системе диспетчерского управления и контроля, отдельно для установки на общественном транспорте специальных автоматизированных программное обеспечение для фото- и видеофиксации технических средств на выделенных полосах и автобусах и многие другие подобные задачи.

Любая автоматизированная система управления, в том числе и интеллектуальные транспортные системы (ИТС), выполняет одну простую задачу: собирает информацию об объекте управления, затем анализирует ее и оказывает прямое или косвенное управляющее воздействие на этот объект.

Объектом управления ИТС являются транспортные потоки. Источником информации об объекте управления служат датчики и детекторы на дороге, соответствующие информационные системы и данные, вводимые оператором.

В настоящее время во многих зарубежных странах большое внимание уделяется комплексному развитию городского общественного транспорта. Для поиска эффективных стратегий управления транспортными потоками в крупных городах, нахождения оптимальных решений по проектированию дорожной сети, ее инженерных сооружений и организации транспортных потоков необходимо учитывать широкий спектр характеристик транспортных потоков.

Пробки на дорогах являются одной из самых больших проблем в развитии крупных городов, таких как Ташкент, и эту проблему искали и решали различными способами в течение длительного времени. Также ищутся решения по строительству дополнительных магистралей, открытию существующих перекрытых дорог, вводу новых видов транспортных средств (например, метро, троллейбуса), перераспределению транспортных потоков. Многофакторное моделирование весьма перспективно при исследовании движения транспортных потоков, что позволяет создать имитационную модель, адекватную реальной дорожной ситуации при заданном наборе исходных параметров и найти оптимальный режим светофорного управления. Математическое моделирование в сочетании с современными информационными технологиями позволяет создать программную среду, в которой можно проектировать схемы дорожной сети, изменять параметры светофоров и наблюдать, как это влияет на дорожное движение (в режиме реального времени). Виртуальная среда позволяет за короткий промежуток времени проверить эффективность тех или иных мер, направленных на улучшение и совершенствование дорожной сети города. Организация дорожного движения на перекрестках определяется интенсивностью транспортного потока на них.

Эксперты по организации дорожного движения отмечают, что светофоры влияют на транспортный поток и безопасность движения. Кроме того, безопасность дорожного движения зависит от многих факторов: схемы движения и технического состояния транспортных средств, дорожных условий, навыков водителей транспортных средств и т. д. Основными факторами, обеспечивающими безопасность дорожного движения, являются скорость транспортных средств и расстояние между ними. Следовательно, проблема возникает из-за необходимости аналитического определения минимального безопасного расстояния (расстояния) между движущимися транспортными средствами.

Многие отечественные и зарубежные ученые и специалисты в области организации дорожного движения внесли свой вклад в развитие существующих методов расчета продолжительности светофорного цикла на перекрестках и их совершенствование. Отношение продолжительности фазы светофорного цикла к общей продолжительности цикла равно отношению количества автомобилей, прибывших на зеленый сигнал, к числу автомобилей, прибывших за весь цикл. Если предположить, что встречные транспортные средства создают равномерный поток, то расчет времени цикла и определение режима работы светофора основаны на разумных основаниях. Максимальную пропускную способность на этом этапе можно получить, анализируя расстояния между транспортными средствами с учетом некоторых потерь времени на запуск и остановку очереди транспортных средств.

Рис-2. Переходные интервалы светофора, где: а- с одним промежуточным циклом; б – с двумя промежуточными циклами; в – с тремя промежуточными циклами; 1 – основной цикл первой ступени; 2 – интервал перехода между фазами; 3 – основной цикл второй ступени; 4,5,6 — промежуточные периоды в рамках переходного периода.

Для увеличения пропускной способности светофора за счет оптимизации режимов управления на технические параметры дороги и транспортных средств влияют многие факторы. Поэтому для получения достоверной информации о перемещаемости необходимо учитывать

показатели, описывающие взаимодействие автомобилей в потоке в различных дорожных условиях.

- Ширина линии
- Наличие уличной парковки.
- Продольный уклон
- Наличие остановок общественного транспорта.
- Тип территории
- Направление поворота налево и направо
- Наличие пешеходного движения.
- Количество контролируемых фаз
- Продолжительность цикла регулирования.

При оптимизации режимов управления для увеличения пропускной способности переезда с автоматизированным управлением пропускная способность полосы движения участка движения на участке стоп-полосы определяется:

- все транспортные средства, движущиеся на перекрестке, могут задерживаться перед светофором, что происходит на практике при плотных транспортных потоках с полным использованием проезжей части.

- из-за образования очереди автомобилей перед перекрестком после включения сигнала светофора скорость транспортных средств, начинающих движение по перекрестку, и интервал времени между ними будут одинаковыми независимо от того, что это.

При наличии вышеуказанных условий алгоритм, рассчитанный по принятой методике перевода одного участка полосы движения в участок стоп-линии, позволяет оценить влияние режимов светофорного регулирования на перекрестке на пересечении ул. пересечении улиц А и Б моделируем дорожную ситуацию путем изменения схемы сигнализации светофорной установки в соответствии с параметрами дорожного движения. При этом второй этап остается неизменным (30 с), поскольку это время необходимо

пешеходам для перехода пешеходного перехода. Время первого шага варьируется от 30 с до 55 с (начальное время 30 с) с шагом по 5 секунд. Результаты моделирования – мы видим, что пропускная способность рассматриваемых участков различна для разных режимов управления светофором.

В программе PTV Vissim было смоделировано пересечение улиц А и Б в Ташкенте с целью снижения негативного воздействия автомобилей на окружающую среду за счет повышения уровня качества обслуживания перекрестка.

PTV Vissim — многоцелевой программный продукт компьютерного моделирования для микроскопического моделирования транспортных систем, позволяющий анализировать и оптимизировать городские и междугородные транспортные системы. Он нашел широкое применение в Европе, США и многих других странах, так как позволяет моделировать городские перекрестки любой сложности и регулятивного типа, анализировать пропускную способность транспортных сетей и тестировать схемы с разными приоритетами. VISSIM также создает и управляет системами мониторинга динамики городского пассажиропотока, расчета необходимой вместимости парковочных мест, транспортных потоков на перекрестках и/или моделей различных видов городского пассажирского транспорта (автобусы, метро, железная дорога, эскалатор и т.д.).

В этой программе можно научиться проводить перекресток. Подсчет времени простоя на перекрестке и расчет экономического и экологического ущерба, сравнение текущей ситуации с предлагаемой ситуацией, расчет, сколько топлива расходует автомобиль в час, сколько времени потребуется, чтобы застрять на перекрестке, и количество вредных газов, выходящих из автомобиля.

Рис-2. Моделирование предлагаемой схемы пересечения с измененными участками.

Рис- 3. Проект статуса предложения в PTV VISSIM

Трехмерное изображение предполагаемого состояния в программе PTV VISSIM выглядит следующим образом.

Рис- 6. Запись статуса предложения (notes)

Расчет экономического и экологического ущерба с учетом времени нахождения на перекрестке

№	Текущий статус	Предложения
1	Расход топлива в час	253
2	Продолжительность движения за один час	Min-6,87 Max-56,94
3	Время выдержки один час	12
4	Экологический ущерб (CO) в час	17 кг
5	Экологический ущерб в час (NOx)	3 кг
6	Экологический ущерб в час (VOC)	4 кг

Количество автомобилей в час: 4021

4021*2= около 8042 пассажиров

Расход топлива за 1 час: 7 литров.
 6-часовой пик ежедневно: 300 000
 300000*5 в неделю=1500000
 7*7000= 49000 сум
 1 месяц : 300000*20=6млн
 1 в год: 6млн*12= 72 млн сум

Расчет времени простоя на перекрестке и расчет экономического и экологического ущерба, сравнение текущей ситуации с предполагаемой, расчет, сколько топлива расходуется автомобилем за один час, сколько времени потребуется, чтобы застрять на перекрестке, и количество вредных газов, выходящих из автомобиля. Мы предлагаем использовать этот метод как решение экологических проблем транспорта.

Литература (References)

1. Жанказиев С.В. Интеллектуальные транспортные системы. Пути развития// Информационные технологии и инновации на транспорте: материалы 2-й Международной научно-практической конференции (Орел, 17-18 мая 2016 г.). - Орел, 2016.

2. Душкин, Р. В. Интеллектуальные транспортные системы: монография / Р. В. Душкин. —Москва: ДМК Пресс, 2020. —280 с. —ISBN 978-5-97060-887-6. —Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: <https://e.lanbook.com/book/190755>

2. Dildora Abdurazakova Anvarovna., Utkirov Shokirxoja Shavkat o'g'li Organization of traffic at uncontrolled intersections science and innovation in the education system International scientific-online conference <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695531>

3. Dildora Anvarovna Abdurazakova, Javohir Shavkat o'g'li Narziyev, Zaxidjan Niyazmatovich Raximbayev. METHODOLOGY FOR TEACHING TECHNICAL SCIENCES IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE EDUCATION. Vol. 1 No. 10 (2023): Modern Scientific Research International Scientific Journal <https://academicsresearch.ru/index.php/MSRISJ/article/view/2767>

4. Abdurazakova D.A, Abdusamatov E.X., Tursunov N.H., REDUCING VEHICLE EXHAUST GASES BY COMPUTER SIMULATION OF THE ROAD INTERSECTION. European Chemical Bulletin. <https://eurchembull.com/issue-content/reducing-vehicle-exhaust-gases-by-computer-simulation-of-the-road-intersection-4080>